

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa acadêmica que tem como objetivo compreender **como as pessoas utilizam assistentes por voz inteligentes e em quais contextos essas tecnologias são utilizadas**. A pesquisa consiste no preenchimento de um **questionário online composto por 23 perguntas**, relacionadas ao uso de smartphones, assistentes virtuais e situações de interação com essas tecnologias. O tempo estimado para responder ao questionário é de aproximadamente **5 a 8 minutos**.

1. Aprovação ética

Esta pesquisa foi **avaliada e aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa**, estando de acordo com as normas éticas aplicáveis a pesquisas envolvendo seres humanos.

2. Participação

Sua participação é **voluntária**. Você pode optar por não participar ou interromper sua participação a qualquer momento, sem qualquer prejuízo.

3. Riscos e benefícios

A pesquisa apresenta **risco mínimo**, pois envolve apenas o preenchimento de um questionário sobre experiências e percepções relacionadas ao uso de tecnologias digitais.

Não há benefícios diretos para o participante. Entretanto, os resultados da pesquisa poderão contribuir para o **desenvolvimento e aprimoramento de assistentes por voz e tecnologias de interação humano-computador**.

4. Confidencialidade e anonimato

O questionário é **anônimo** e não solicita informações que permitam identificar os participantes. Todas as informações fornecidas serão utilizadas **exclusivamente para fins acadêmicos e científicos**, podendo ser divulgadas em artigos, relatórios técnicos ou apresentações científicas, sempre de forma agregada e sem identificação individual.

5. Uso dos dados

Os dados coletados serão analisados apenas para fins de pesquisa e poderão ser utilizados em **publicações científicas, apresentações acadêmicas e relatórios de pesquisa**, preservando o anonimato dos participantes.

6. Consentimento

Ao prosseguir com o preenchimento do questionário, você declara que:

- Leu e compreendeu as informações apresentadas neste termo;
- Concorda voluntariamente em participar da pesquisa;
- Autoriza o uso das informações fornecidas para fins acadêmicos e científicos, desde que sua identidade seja preservada.

Declaro que concordo em participar da pesquisa.

Não desejo participar desta pesquisa.